

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Recommendations on the risks from <i>Coxiella burnetii</i> in foodstuffs originating from sheep and goats
Author:	Director of the Office for Risk Assessment and Research Programming of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on risks from <i>Coxiella burnetii</i> in foodstuffs originating from sheep and goats, 4 May 2010

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment and Research Programming

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Recommendations on the risks from *Coxiella burnetii* in foodstuffs originating from sheep and goats

The Q-fever pathogen *Coxiella (C.) burnetii* is primarily transmitted from animals to humans by infected aerosol particles. As well as flu-like symptoms, a serious infection in humans can cause lung or liver infection or a combination of both. Because the bacteria can be released into the milk of infected animals, the consumption of milk and milk products may pose a risk to public health. *Coxiella* bacteria on hair and wool from amniotic fluid, urine and faeces can infect the meat during slaughter. This meat and edible products made from it could also pose a health risk when consumed. The Food and Consumer Product Safety Authority's chief inspector of food, drinks and tobacco has asked the Office for Risk Assessment and Research Programming (BuRO) to evaluate the risks associated with the consumption of foodstuffs originating from sheep and goats.

The Risk Assessment office has concluded that the risk from *C. burnetii* originating in food from sheep and goats is small. The risk between sheep and goat products is not likely to differ. Pasteurisation of the milk and cooking the food at high temperatures before consumption or processing reduces the risk even further.

C. burnetii in humans has a great affinity to the bronchial tubes and the inhalation of contaminated aerosol particles is by far the greatest cause of Q-fever in humans. It is unclear whether the *Coxiella* bacteria in food can also cause symptoms of the disease. Epidemiological research did not identify food as a source of the disease. No symptoms of the disease occurred in people drinking milk contaminated with *C. burnetii* for the purposes of the study. However, there is no convincing evidence that *C. burnetii* in food does not lead to Q-fever as the consequences of administering the bacteria via the mouth has never been studied in susceptible animal species.

There is a very great chance that the bacteria are present in sheep and goat milk from infected herds, but there is no reliable data about the quantities of *Coxiella* bacteria. The milk of infected cows contains on average approximately 1000 *C. burnetii* per millilitre. Pasteurisation of milk kills most of the non-spore vegetative forms of *C. burnetii* which certainly decreases the risk of food infection. However, it is uncertain whether the spore form of the bacteria can be present in milk, and if so to what extent. It is not known whether the temperature-time combination of the normal pasteurisation process is sufficient to kill the spore form.

There is a serious risk that the bacteria can be present on the skin or wool of sheep or goats in an infected herd. Animals that abort as a result of Q-fever shed thousands of millions of bacteria. But a substantial number of *Coxiella* bacteria are released even in regular births. These bacteria sully the hindquarters of the animals and can – in spore form – live on in the hairs or wool for more than six months. The carcass and meat may then become contaminated during slaughter.

Vaccination of small ruminants can greatly reduce the shedding of the *Coxiella* bacteria, or even prevent it, as long as vaccination is carried out on non-infected animals. The infection status of dairy goats and sheep during a recent vaccination campaign was not known. The fact that a herd has been vaccinated is therefore no guarantee that *C. burnetii* will not still be released.

To control the risk from foodstuffs originating from goats and sheep and their edible products, the Office for Risk Assessment and Research Programming suggests the following options.

- As a preventative measure pasteurise milk from farms holding infected dairy sheep and goats or dairy sheep and goats that have been declared infected before it is consumed, processed or exported.
- Announce, in consultation with the Netherlands Nutrition Centre, on the VWA website, that the risk of becoming infected by Q-fever from eating food originating from sheep and goats is small and that by pasteurising milk or cooking meat thoroughly this slight risk will be further reduced.
- Stress in the announcement that that it is most inadvisable for young children, the elderly, people with low resistance, and pregnant women to drink raw milk or raw milk products or eat meat that has not been cooked through and through.
- Make it clear in the announcement that the consumption of raw milk or raw milk products or meat that has not been thoroughly cooked always contains an element of risk, and this applies to Q-fever too. Consumers who do not belong to the high risk groups listed above must make their own choices about whether to drink or eat these products.

To remove uncertainty about the risks from C. burnetii in foodstuffs originating from sheep and goats, research is necessary to establish the following:

- the quantity of *C. burnetii* that can be present in milk, including tank milk from infected sheep and goats, differentiated into quantity of vegetative or spore forms;
- the combinations of temperature and time that kill both vegetative and spore forms;
- the symptoms of the disease, the pathological changes and the immunological reactions after oral administration to guinea pigs of different quantities of *C. burnetii*;
- the quantity of *C. burnetii* present in meat after slaughter of infected herds.

Advies over risico's van *Coxiella burnetii* in voedingsmiddelen afkomstig van schapen en geiten

De verwekker van Q koorts *Coxiella (C.) burnetii* wordt voornamelijk van dieren op mensen overgedragen via besmette aërosolen. Een acute infectie bij de mens veroorzaakt behalve griepachtige symptomen, een longontsteking, een leverontsteking of een combinatie van beide. Omdat geïnfekteerde dieren de bacterie kunnen uitscheiden in de melk kan consumptie van melk en melkproducten ook een risico voor de volksgezondheid opleveren. *Coxiella*-bacteriën op de haren en de wol, afkomstig uit vruchtwater, urine en feces, kunnen tijdens het slachten op het vlees terecht komen. Dit vlees en eetbare producten die daarvan gemaakt zijn, zouden daarom bij consumptie eveneens een gezondheidsrisico met zich mee kunnen brengen. De hoofdinspecteur levens- en genotmiddelen van de VWA heeft het bureau Risicobeoordeling gevraagd de risico's te beoordelen die samenhangen met consumptie van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van schapen en geiten.

Het bureau Risicobeoordeling concludeert dat met de huidige kennis het risico van *C. burnetii* in voedingsmiddelen die afkomstig zijn van geiten en schapen, als gering wordt ingeschat. Een verschil in risico's tussen producten van geiten of schapen is niet aannemelijk. Pasteuriseren van de melk en goed verhitten van het vlees vóór consumptie of verwerking verkleint het risico nog verder.

C. burnetii heeft bij de mens een grote affiniteit voor de luchtwegen en het inademen van gecontamineerde aerosolen is veruit de belangrijkste oorzaak van Q-koorts bij de mens. Het is onduidelijk of de Coxiella-bacterie in voedsel ook verschijnselen van de ziekte teweeg kan brengen. Met epidemiologisch onderzoek kon voedsel niet worden aangemerkt als bron van de ziekte. Ook het drinken van melk met *C. burnetii* door proefpersonen leidde niet tot ziekteverschijnselen. Overtuigend bewijs dat *C. burnetii* in voedsel niet kan leiden tot Q-koorts is echter niet geleverd want de gevolgen van toediening van de bacterie via de mond is nooit bij een gevoelige diersoort onderzocht.

De kans is zeer groot dat de bacterie in geiten- of schapenmelk van besmette koppels aanwezig is, maar betrouwbare gegevens over de aantallen Coxiella-bacteriën ontbreken. De melk van besmette koeien bevat gemiddeld ongeveer 1000 *C. burnetii* per milliliter. Pasteurisatie van melk zal de vegetatieve, niet gesporuleerde vorm van *C. burnetii* grotendeels afdoden waardoor het risico van een voedselinfectie zeker wordt vermindert. Het is echter onzeker of, en zo ja in welke mate, ook de sporevorm van de bacterie in melk aanwezig kan zijn. Ook is het niet bekend of de temperatuur-tijd combinatie van het gangbare pasteurisatieproces voldoende is om de sporevorm af te doden.

De kans dat de bacterie op de wol of de huid van schapen of geiten in een besmet koppel kan worden aangetroffen is eveneens zeer groot. Bij dieren die ten gevolge van Q-koorts verwerpen worden miljarden bacteriën uitgescheiden. Maar ook zonder geboorteproblematiek zullen substantiële aantallen Coxiella-bacteriën vrijkomen. Deze bacteriën bezoedelen de achterhand van de dieren en kunnen - in de sporevorm - op de haren of de wol meer dan een half jaar in leven blijven. Bij het slachten kan vervolgens contaminatie van het karkas en het vlees optreden.

Vaccinatie van kleine herkauwers kan de uitscheiding van de Coxiella-bacterie sterk verminderen of zelfs voorkomen, mits de enting wordt uitgevoerd bij niet-geïnfecteerde dieren. De infectiestatus van melkgeiten en -schapen was bij de recente vaccinatiecampagne in Nederland niet bekend. Het feit dat een koppel gevaccineerd is geeft daarom geen zekerheid dat *C. burnetii* niet alsnog wordt uitgescheiden.

Om het risico van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van geiten en schapen en van de daarvan afgeleide eetbare producten te kunnen beheersen geeft het bureau Risicobeoordeling de volgende risicomangement opties in overweging.

- Laat uit voorzorg de melk van bedrijven met melkschapen of -geiten die besmet zijn of besmet worden verklaard, pasteuriseren voordat deze wordt geconsumeerd, verwerkt of geëxporteerd.
- Communiceer via de VWA-website en in afstemming met het Voedingscentrum, dat de kans op het krijgen van Q-koorts door consumptie van voedingsmiddelen afkomstig van geiten en schapen gering is en dat pasteurisatie (melk) of goed verhitten (vlees) deze kans verder verkleint.
- Benadruk bij de communicatie dat consumptie van rauwe melk(producten) en onvoldoende verhit(te) vlees(producten) door jonge kinderen, ouderen, mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen, de risicogroepen, met klem wordt afgeraden.
- Geef bij de communicatie aan dat consumptie van rauwe melk(producten) en onvoldoende verhit(te) vlees(producten) door de mogelijk aanwezige bacteriën altijd een zeker risico met zich meebrengt, ook op Q-koorts. Consumenten die niet tot de risicogroepen behoren zullen consumptie hiervan zelf moeten afwegen.

*Om de onzekerheden over de risico's van *C. burnetii* in voedingsmiddelen die afkomstig zijn van geiten en schapen, weg te nemen of te verminderen is onderzoek nodig naar:*

- de aantallen *C. burnetii* die kunnen voorkomen in de (tank)melk van besmette schapen en geiten gedifferentieerd naar het aantal vegetatieve danwel sporevormen;
- de combinaties van temperatuur en tijd die zowel vegetatieve als sporevormen doden;
- de ziekteverschijnselen, de pathologische veranderingen en de immunologische reacties na orale toediening aan cavia's van verschillende aantallen *C. burnetii*;
- het aantal *C. burnetii* dat voorkomt op vlees na het slachten van besmette koppels.

Onderbouwing

AANLEIDING

Q-koorts wordt veroorzaakt door *Coxiella (C.) burnetii*, een bacterie die met name in de sporevorm lang overleeft in het milieu. Deze ziekteverwekker heeft dieren als reservoir en wordt zowel bij dieren als mensen voornamelijk overgedragen via gecontamineerde aerosolen. Het inademen van slechts enkele *Coxiella*-bacteriën kan al een infectie veroorzaken. Bij bepaalde weersomstandigheden zou de ziekteverwekker in aerosolen tot circa 20 km van de bron nog tot infecties kunnen leiden. Van 2007 – 2010 zijn er in Nederland ruim 3500 ziektegevallen bij de mens gemeld. Omdat de bacterie door geïnfecteerde dieren ook via de melk wordt uitgescheiden, zou er een gezondheidsrisico aanwezig kunnen zijn bij het consumeren van - al dan niet gepasteuriseerde - melk en melkproducten zoals kaas. Bacteriën die via het vruchtwater, de urine of de feces zijn uitgescheiden, zullen de achterhand van de dieren bezoedelen en tijdens het slachten terechtkomen op het karkas. Consumptie van vlees (producten) besmet met *C. burnetii* zou dan ook een risico voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

VRAAGSTELLING

De hoofdinspecteur levens- en genotmiddelen (L&G) van de VWA heeft op 15 december 2009 de directeur bureau Risicobeoordeling verzocht om te adviseren over:

“...de risico's van besmetting van de consument met Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, via levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Betrek daarbij niet alleen geitenmelk en daarvan afgeleide producten maar ook de mogelijke besmetting van geitenvlees. Geef aan wat de betekenis is van pasteurisatie en verhitting van levensmiddelen bij het terugdringen van eventuele risico's en of de eventuele risico's mede afhankelijk zijn van het feit of de dieren al dan niet zijn gevaccineerd. Voer een gelijksoortige risicobeoordeling uit voor schapenvlees en -melk en daarvan afgeleide producten. Maak een onderscheid tussen de risico's van levensmiddelen afkomstig van geiten en de levensmiddelen afkomstig van schapen.”

AANPAK

Om de vraag van de hoofdinspecteur L&G te beantwoorden is een risicobeoordeling door het bureau Risicobeoordeling uitgevoerd op basis van relevante gegevens in de literatuur. Het advies is door niet betrokken medewerkers van het bureau Risicobeoordeling, het RIVM en de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht becommentarieerd.

BEVINDINGEN

Het risico voor de volksgezondheid dat samenhangt met de consumptie van melk(producten) en vlees(producten) van geiten en schapen waarin *C. burnetii* aanwezig is hangt van diverse factoren af. Deze worden hieronder in het kort besproken.

Het aantal melkgeiten en -schapen dat, al dan niet gevaccineerd, C. burnetii uitscheidt

Besmettingen met Q-koorts van melkgeiten en -schapen worden nu vastgesteld door tankmelk met een Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)test te onderzoeken op de aanwezigheid van *C. burnetii*. Tot op heden zijn er circa 85 bedrijven positief getest, meest bedrijven met melkgeiten en een enkel bedrijf met melkschapen. Het percentage van de dieren in Nederlandse koppels dat de bacterie uitscheidt, is nog niet vastgesteld maar zal waarschijnlijk ruim boven de 50% liggen. Er zijn geen gegevens bekend over het aantal besmette koppels vleeschapen. De serologische data (2-3% besmet) zijn waarschijnlijk een forse onderschatting van het aantal koppels vleeschapen waarin *C. burnetii* wordt uitgescheiden.

Alleen als de dieren op het moment van vaccinatie niet geïnfecteerd zijn zal een fase-I vaccin de uitscheiding van *C. burnetii* in vaginaalslijm, feces en met name in melk sterk verminderen of zelfs voorkomen.

Het aantal *Coxiella*-bacteriën dat bijvoorbeeld in de placenta van onbesmet gevaccineerde versus niet gevaccineerde, besmette geiten werd aangetoond, was respectievelijk 10^6 en 10^7 per gram weefsel. Tijdens de vaccinatiecampagne bij melkgeiten en -schapen in Nederland was niet bekend of de dieren al dan niet besmet waren. In analogie met melkkoeien moet daarom worden aangenomen dat *C. burnetii* in de koppels die op het moment van de vaccinatie al besmet waren in substantiële aantallen wordt uitgescheiden. Alleen als de RT-PCR test van tankmelk (melkschapen of -geiten), omgevingsmonsters of vaginaalwabs (vleeschapen) van een

gevaccineerde koppel een aantal malen negatief verloopt, is de kans groot dat de koppel vrij is van Q-koorts en dat de bacterie niet wordt uitgescheiden. Tot op heden zijn de vleeschapen in Nederland niet gevaccineerd.

Het aantal bacteriën dat in melk(producten) en vlees(producten) aanwezig is

Bij kleine herkauwers zijn tot op heden geen betrouwbare gegevens bekend over de aantallen *C. burnetii* in de melk. Bij geïnfecteerde melkkoeien zijn gemiddeld 10^3 *C. burnetii* per milliliter melk aanwezig met uitschieters tot 10^5 per milliliter. Besmette kleine herkauwers zullen *C. burnetii* zeker de eerste vier tot vijf maanden na het lammeren uitscheiden. Getuige de positieve RT-PCR testen in tankmelk van Nederlandse geiten die in het najaar van 2009 is bemonsterd, zal de uitscheidingsperiode - evenals bij melkkoeien - langer duren.

Schapen en geiten scheiden *C. burnetii*, evenals koeien, ook uit via de urine, vaginaslijm en de feces. De wol of de haren raken hierdoor bezoedeld met Coxiella-bacteriën die in de sporevorm twaalf tot zestien maanden kunnen overleven. Over de aantallen bacteriën zijn geen gegevens bekend omdat nooit veegmonsters zijn genomen van de haren of de wol. Ook zijn er geen gegevens over het aantal circulerende Coxiella-bacteriën (luchtmetingen) tijdens het slachten van besmette dieren. Bij melkkoeien zijn de gemiddelde aantallen *C. burnetii* die in vaginaslijm en feces worden uitgescheiden van dezelfde grootteorde als in melk.

De tijd dat C. burnetii levensvatbaar blijft in melk(producten) en vlees(producten)

De Coxiella-bacterie kan voorkomen in vegetatieve (niet gesporuleerde) en gesporuleerde vormen, de zogenoemde Small Cell Variant (SCV) en de Small Dense Cells (SDC). Zowel de vegetatieve als de sporevormen komen voor in de cellen van geïnfecteerde dieren en mensen. In het milieu komt alleen de sporevorm voor die uitermate resistent is tegen omgevingsinvloeden en dus zeer lang kan overleven.

Tot op heden is onduidelijk welke factoren de Coxiella-bacterie aanzetten om de resistente sporevorm aan te nemen en in welke mate deze voorkomt in melk en melkproducten.

C. burnetii blijkt in magere melk bij kamertemperatuur - naar alle waarschijnlijkheid in de sporevorm - meer dan 40 maanden te kunnen overleven. Het is onbekend om welke fractie van de oorspronkelijk in de melk aanwezige bacteriën dit gaat.

Op schapenwol en geitenharen zal de bacterie alleen aanwezig zijn in de sporevorm. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal levensvatbare Coxiella-bacteriën dat op het vlees terecht komt zonder verhitting niet substantieel afnemen. Maar over het afdoden van de Coxiella-bacterie op vlees of vleesproducten zijn geen gegevens beschikbaar.

De mate waarin de C. burnetii in melk(producten) en vlees(producten) wordt gedood door verhitting

Verhitting van levensmiddelen leidt tot een vermindering van het aantal levensvatbare bacteriën. De combinatie van temperatuur en tijd die wordt gehanteerd bij pasteurisatie van melk is destijds afgestemd op de hiteresistentie van *Mycobacterium* spp. (TBC) en *C. burnetii* (Q-koorts). Aangenomen mag worden dat met name de vegetatieve vormen van *C. burnetii* bij de geldende pasteurisatiecondities worden gedood. Als in de melk de sporevorm in substantiële aantallen aanwezig zou zijn, is het onduidelijk of de geldende pasteurisatiecondities ook voldoende zijn om alle sporevormen te doden. Het is onwaarschijnlijk dat het aantal levensvatbare Coxiella-bacteriën dat in rauwe melk aanwezig is, substantieel afneemt bij het verwerken ervan tot zuivelproducten.

Op vlees komt *C. burnetii* voor in de sporevorm. De vereiste temperatuur-tijd combinaties om deze sporevorm te doden zijn niet voldoende bekend. *C. burnetii* werd gedood na verhitting bij 100°C gedurende 7 seconden, van een mengsel van melk en eierdooiers waarin *C. burnetii* - waarschijnlijk in de sporevorm - aanwezig was.

Aangenomen moet worden dat bakken, braden en zeker stoven van vlees, zoals gebruikelijk is bij schapenvlees, voldoende is om de eventueel aanwezige sporevormen van *C. burnetii* te doden.

Het aantal bacteriën dat bij orale inname een infectie kan veroorzaken

Overdracht via de lucht (airborne/aërosol) van de verwekker van Q-koorts die door dieren is uitgescheiden, vormt verreweg de belangrijkste transmissieroute. De infectieuze dosis van *C. burnetii* in lucht die bij de helft van de blootgestelde mensen een infectie kan veroorzaken (ID_{50}) is uitermate gering. Eén tot tien levensvatbare Coxiella-bacteriën zijn in principe reeds voldoende. De afstand tot de bron is medebepalend voor het aantal geïnfecteerde mensen omdat een grotere blootstelling de kans op een infectie doet toenemen.

Het is tot op heden onduidelijk of bij orale blootstelling een zelfde minimaal infectieuze dosis moet worden verondersteld als bij blootstelling via de luchtwegen. Ook is het onbekend of, en zo ja in welke mate, de aard en de ernst van een eventuele infectie variëren met het aantal ingenomen bacteriën. Eén onderzoeker veronderstelt dat er, in vergelijking met toediening via de buikholte, 10.000 maal meer *C. burnetii* nodig zijn om een muis oraal te kunnen infecteren. Over het aantal Coxiella-bacteriën dat bij diverse diersoorten na maag(zuur) passage levend de darm bereikt, is eveneens niets bekend.

De affiniteit van *C. burnetii* voor het maagdarmkanaal van de mens

De verschijnselen van Q-koorts bij de mens vertonen geografische verschillen. In sommige regio's wordt de infectie gekenmerkt door een longontsteking (Zuidoost-Canada, Nederland), terwijl in andere een leverontsteking op de voorgrond treedt (Zuid-Frankrijk). Bij muizen en cavia's werden deze verschillen ook gezien na een experimentele infectie via de neus, respectievelijk de buikholte. De reden voor de verschillende manifestaties van Q-koorts bij de mens zijn tot op heden onduidelijk. Genetische factoren bij zowel de gastheer als de verwekker zouden mogelijk een rol kunnen spelen. Een enkele onderzoeker veronderstelt dat de verschillende verschijningsvormen van Q-koorts (longontsteking of leverontsteking) mogelijk te maken hebben met verschillen in de transmissieroutes.

De ernst van de ziekteverschijnselen bij een infectie van het maagdarmkanaal

De affiniteit van *C. burnetii* voor het maagdarmkanaal, inclusief kolonisatie van de lever, is voor zover bekend nog nooit bij een voor Q-koorts gevoelige diersoort onderzocht. Uitkomsten van infectieproeven bij de mens zijn niet eensluidend. Orale toediening leidde bij proefpersonen tot de vorming van antilichamen maar nooit tot ziekteverschijnselen. Een enkele maal is, onder andere, de consumptie van kaas gemaakt van gepasteuriseerde geiten- of schapenmelk als risicofactor bestempeld.

Onderzoek met behulp van vragenlijsten laat geen verschil zien in consumptie van vermeende risicoproducten bij Nederlandse patiënten met Q-koorts en controles.

In de literatuur zijn geen klinische gevallen van Q-koorts beschreven waarbij melk(producten) of vlees(producten) als mogelijke of vermoedelijke bron konden worden aangemerkt.

Het bureau Risicobeoordeling trekt de volgende conclusies.

- Er zijn geen betrouwbare gegevens zijn over de aantallen *Coxiella burnetii* die door besmette geiten en schapen met de melk worden uitgescheiden. Bij melkkoeien zijn gemiddeld 10^3 *C. burnetii* per milliliter melk aanwezig, variërend van 10 - 10^5 per milliliter bij individuele koeien.
- Er zijn geen betrouwbare gegevens over de aantallen *C. burnetii* die zich op de haren of de wol van besmette dieren bevinden. Bij koeien waren de aantallen in vaginaslijm en feces - de bepalende uitscheidingsproducten die de achterhand bezoedelen - van een zelfde grootteorde als in de melk.
- Het feit dat een koppel gevaccineerd is betekent geen garantie dat er geen *C. burnetii* worden uitgescheiden omdat de infectiestatus op het moment van vaccinatie niet bekend was. Vaccinatie van besmette dieren is niet effectief.
- Voor zover bekend zal het gangbare pasteurisatieproces de vegetatieve coxiella's doden. Er bestaat echter onzekerheid over de effectiviteit van pasteurisatie en daarmee het risico, als in de melk ook sporevormen van *C. burnetii* voorkomen. De aanwezigheid van sporevormen in melk en de mate van reductie van deze sporen bij verschillende temperatuur-tijd combinaties moeten nader worden onderzocht.
- Er is geen aanwijzing dat *C. burnetii* in melk(producten) of vlees(producten) leidt tot klinische symptomen van Q-koorts bij de mens. Er zijn echter ook geen gegevens die dit risico geheel uitsluiten. Het risico wordt daarom aangemerkt als gering, zeker als de melk gepasteuriseerd of het vlees verhit is.
- Uit voorzorg moet schapen- en geitenvlees door en door worden verhit om de grootste kans te hebben dat de eventueel aanwezige sporevormen van *C. burnetii* gedood worden.
- Specifieke risicogroepen zoals zwangere vrouwen en ouderen, maar ook jonge kinderen en mensen met een verminderde weerstand, lopen bij consumptie van rauwe melk en producten die hiervan gemaakt zijn en van onvoldoende verhit vlees en producten die hiervan gemaakt zijn, substantiële risico's. Voor een betere risicoclassificatie is echter nader onderzoek nodig.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Literatuurlijst

1. Rodolakis A. Comparison of *Coxiella burnetii* shedding in milk of dairy bovine, caprine, and ovine herds. *J Dairy Sci* 2007;90:5352-5360.
2. Guatteo R, et al. Shedding routes of *Coxiella burnetii* in dairy cows: Implications for detection and control. *Vet Res* 2006;37:827-833.
3. Guatteo R, et al. Prevention of *Coxiella burnetii* shedding in infected dairy herds using a phase I *C. burnetii* inactivated vaccine. *Vaccine* 2008;26:4320-4328.
4. Arricau Bouvery N, et al. Effect of vaccination with phase I en phase II *Coxiella burnetii* vaccines in pregnant goats. *Vaccine* 2005;23(35):4392-4402.
5. Lavoie J, et al. Guide on respiratory protection against bio aerosols. IRSST Quebec, Technical Guide RG-501, 2007
6. Babudieri B. Q fever: a zoonosis. *Adv Vet Sci* 1959;5:81-154.
7. Aitken ID. Clinical aspects and prevention of Q fever in animals. *Eur J Epidemiol* 1989;5:420-424.
8. Material Safety Data Sheet, Iowa. Iowa State University, 2005.
9. Ignatovich VF. Microbial survival in the environment. In: Mitscherlich E, Marth EH (Eds), *Bacteria and rickettsia important in human and animal health*. Berlin: Springer, 1984.
10. Enright JB, et al. Pasteurization of milk containing the organism of Q fever. *American Journal of Public Health* 1957;June:695-700.
11. Ransom SE, Huebner RJ. Studies on the resistance of *Coxiella burnetii* to physical and chemical agents. *Am J Hyg* 1951;53:110-119
12. Cerf O, Condron R. *Coxiella burnetii* and milk pasteurization: an early application of the precautionary principle? *Epidemiol Infect* 2006;134:946-951.
13. Freier TA. Use of the AMI process lethality spreadsheet to validate the safety of cooking procedures. Oral presentation at the 2001 International Animal Agriculture and Food Science Conference. Indianapolis, 2001.
14. Babudieri B. Q fever: a zoonosis. *Adv Vet Sci* 1959;5:81-154
15. Philipp B, Sucker H. Heat sterilization of bioindicators in propylene glycol and propylene glycol-water mixtures: Arrhenius equation, thermodynamic data, and Z values. *Pharmaceutical Res* 1990;7(12):1273-1277.
16. Aitken ID. Clinical aspects and prevention of Q fever in animals. *Eur J Epidemiol* 1989;5:420-424
17. Casadei MA, et al. Heat resistance of *Paenibacillus polymyxa* in relation to pH and acidulants. *J Appl Microbiol* 2007;99(5):801-806.
18. Marrie TJ. *Coxiella burnetii* pneumonia. *Eur Respir J* 2003;21:713-719.
19. McCaul TF, et al. In vivo endogeneous spore formation by *Coxiella burnetii* in Q fever endocarditis. *J Clin Pathol* 1994;47:978-981.
20. La Scola B, et al. Pathologic changes during acute Q fever: Influence of the route of infection and inoculum size in infected Guinea pigs. *Infection and Immunity* 1997;June:2443-2447.
21. Benson WW, et al. Serologic analysis of a penitentiary group using raw milk from a Q fever infected herd. *Public Health Rep* 1963;78(8):707-710.
22. Stabel JR. Effective methods for postharvest intervention in dairy processing. *J Dairy Sci* 2002;86:E10-E15.
23. Jaros P, et al. A systematic review of the human disease evidence associated with the consumption of raw milk and raw milk cheeses. Report of the Massey University 2008. Massey University Palmerston, New Zealand.
24. Gauchard F, et al. Rapport sur l'évaluation des risques pour la santé publique et des outils de gestion des risques en élevage de ruminants. AFSSA, Décembre 2004.